

Eğitim Teknolojilerinin Öğretmen Eğitimine Etkisi

The Impact of Educational Technologies on Teacher Education

Aysun Yaydemir ¹ Neslihan Arslan ² Fatma Funda Ünlüsoy ³ Reyhan Seyhan ⁴

¹. Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye ORCID N.: 0009-0005-2087-2628

². Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye ORCID N.: 0000-0003-2310-3996

³. Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye ORCID N.: 0009-0007-6059-1454

⁴. Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye ORCID N.: 0000-0003-3318-1330

ÖZET

Bu çalışmanın amacı eğitim teknolojilerinin öğretmen eğitimine etkisine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin deneyimleri, eğitim teknolojilerinin öğretmenlerin profesyonel gelişimine ve öğretim yöntemlerini zenginleştirmesine önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Dijital araçlar ve online platformlar, öğretmenlere sürekli eğitim fırsatları sunarak pedagojik bilgilerini güncel tutma imkanı tanımaktadır. Ayrıca, eğitim teknolojileri, öğrencilere yönelik öğretim stratejilerini zenginleştirme, etkileşimli öğrenme deneyimleri oluşturma ve öğrenci performansını anında takip etme konularında avantajlar sağlamaktadır. Ancak, bu avantajların elde edilmesi için öğretmenlerin teknolojiye uyum sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşma ve sürekli profesyonel gelişimlerini sürdürme ihtiyacı vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Teknoloji, Öğretmen, Eğitim Teknolojisi.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate teachers' views on the impact of educational technologies on teacher education. In this context, qualitative research methodology was used and in-depth interviews were conducted with 14 teachers. Teachers' experiences show that educational technologies contribute significantly to teachers' professional development and enrich their teaching methods. Digital tools and online platforms provide teachers with continuous training opportunities to keep their pedagogical knowledge up to date. Furthermore, educational technologies provide advantages in enriching teaching strategies for students, creating interactive learning experiences, and instantly tracking student performance. However, in order to achieve these advantages, it is emphasized that teachers need to overcome the difficulties they face in the process of adaptation to technology and continue their continuous professional development.

Keywords: Education, Technology, Teacher, Educational Technology

GİRİŞ

Her ülkenin ekonomik büyümesi, teknoloji, eğitim, sağlık ve diğerleri dahil olmak üzere çok sayıda değişkene bağlı olarak değişir. Sonuç olarak, ekonomik kalkınmanın sonuçları da ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Güney Kore ve Japonya gibi gelişmiş Asya ekonomileri, hem teknoloji geliştirmeye hem de beşeri sermaye eğitimine aynı anda yatırım yaparak başarıya ulaşmışlardır (Koç, 2013). Sonuç olarak, beşeri sermaye üzerindeki etkinin, uluslar tarafından yapılan farklı teknik ilerlemeler ve eğitim harcamalarının bir sonucu olarak değiştiği söylenebilir. Eğitimdeki teknolojik gelişmeler, verimli ve kolaylaştırılmış bir öğrenme ortamı yaratarak bilgiye erişilebilirliği artırmaktadır. Ayrıca, bilginin çeşitli ortamlarda aktif olarak kullanılmasına olanak sağlayarak yetenekli bireylerin gelişimini teşvik etmektedir. Bununla birlikte, insanların doğasında var olan sosyal yapı, eğitim teknolojisinin insan sermayesi üzerindeki etkisi konusunda bir tartışmaya yol açmıştır.

Eğitim teknolojisi, öğrenci katılımını ve dolayısıyla üretkenliği artırmak için eğitim sürecinde kullanılan yazılım ve donanımı ifade eder. Teknoloji ilerledikçe, öğretim teknolojileri de sürekli olarak güncellenmektedir. Eğitim teknolojisinin sürekli ilerlemesi, onları öncelilere kıyasla daha dinamik, sofistike ve etkili hale getirmiştir. Bu nedenle, en uygun öğretim teknolojisi arayışı tüm nesiller boyunca sürekli olarak incelenecektir. Kumar (1996), öğretim teknolojisinin sadece iki kelimenin bir araya gelmesinin ötesine geçtiğini ileri sürmektedir. Bu kavram hem eğitimde teknoloji uygulamalarını hem de eğitim teknolojisi çalışmalarını kapsamaktadır. Eğitimde teknoloji, teknik ekipmanın eğitim amaçlı kullanımını ifade eder. Öte yandan eğitim teknolojisi, öğrenme süreci boyunca bilgiye erişimi

kolaylaştırmak için belirli prosedürlerin uygulanmasını içerir. AECT'ye (2008) göre eğitim teknolojisi, araştırma ve yansıtıcı uygulama yoluyla sürekli bilgi üretimini ve geliştirmeyi gerektirir. Bu, geleneksel araştırma yöntemlerinden farklı olarak bilginin toplanmasını ve analiz edilmesini içeren çalışma fikriyle birleştirilmiştir. Günümüzde eğitim teknolojisi dinamik ve sürekli değişen bir süreç olarak görülmektedir. Lowcyk (2014), eğitim teknolojisinin etkinliğinin ve verimliliğinin insan eylemlerinden etkilendiğini savunmaktadır. Bu nedenle, öğrenme teorileri ve eğitim teknolojisi tartışılırken öğretmenler, öğrenciler ve öğretim tasarımcıları gibi aktörlerin sürece dahil edilmesi elzemdir. Sürece katılan aktörlerin bu gelişmelere uyum sağlayabilmeleri için çeşitli eğitim oturumlarını tamamlamaları ve ekipmana aşına olmaları gerekir. Cohen, 1987 tarihli çalışmasında, okullarda uygulamaya konan teknoloji iyileştirmelerinin ilk başta nasıl yüksek beklentiler yarattığını ancak sonuçta hızlı bir düşüş yaşandığını anlatmak için "hız treni" imajını kullanmıştır. Bunu, teknolojinin beklenenden daha az benimsenmesine ve kullanılmasına bağlamaktadır. Cuban (1986), eğitim teknolojilerinin, öğretmenlere kullanılmak istedikleri ekipmanı seçme özerkliği tanıyan bir hiyerarşi sağladığını ileri sürmektedir. Sonuç olarak, öğretmenlerin eğitim, deneyim ve teknoloji kullanma eğilimlerindeki farklılıklar nedeniyle, kaçınılmaz olarak eğitim teknolojisini kullanarak öğrenebilen çocuklar olacak, diğerleri ise bundan herhangi bir avantaj elde edemeyecektir. Uzun vadede bu durum, Cohen'in karşılaştırmasında tanımlandığı gibi, farklı bölgelerde farklı seviyelerde beşeri sermayenin gelişmesiyle sonuçlanacaktır. İnsan eylemleri, teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılmasında önemli bir role sahiptir. Eğitim teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, eğitim modellerinin etkinliğinin beşeri sermayenin verimliliğinde bir iyileşmeye yol açacağı öngörülmektedir.

Bu bakış açısına göre, teknik ilerlemeler toplumsal dönüşümlerin katalizörüdür. Teknolojinin etkisi konusu, teknik ilerlemelerin insan davranışını nasıl etkilediği göz önünde bulundurularak incelenir (Sismondo, 2010). Kuşkusuz teknoloji, insanlığı ilgilendiren tüm alanlarda sürekli olarak dönüşümler meydana getirmektedir. Küreselleşme, teknolojinin stratejik bir varlık olarak kabul edilmesine yol açarak teknolojiye yapılan yatırımlara daha fazla önem verilmesine neden olmuştur. Günümüzde insan sermayesinin geliştirilmesi, teknolojinin hem üretiminde hem de kullanımında yer alan uluslar için çok önemli bir faktör haline gelmiştir. Bilgi temelli bir toplumu teşvik etmeyi amaçlayan eğitim yatırımları giderek teknolojiyle bütünleşmiş ve ekonomi içinde eğitim teknolojisine yapılan yatırımların artmasına neden olmuştur. 2020 tahminlerine göre, dünya çapında eğitim teknolojisine yapılan harcama 227 milyar dolardır. Ancak bu rakamın 2025 yılına kadar 404 milyar dolara yükseleceği öngörülmektedir. Holon IQ'ya (2021) göre, 2018 yılında eğitim teknolojisine yapılan en büyük yatırımlar olan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin 2025 yılında da öne çıkmaya devam etmesi bekleniyor.

2021 bütçesi, Program Bütçeleme ilkelerine uygun olarak geliştirildi ve merkezi yönetim bütçesindeki ödenekler belirli projeler arasında dağıtıldı. 2021 yılı bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim kurumlarına merkezi yönetim bütçesinden %15,7 oranında 211.993.156.000 TL ödenek ayrılması öngörülmüştür (MEB, 2020). Genel bütçe kapsamında hazırlanan 2021 Yılı Yatırım Programına göre, ulaştırma-haberleşme sektörü %30,7 ile en yüksek yatırım ödeneğine sahiptir. Eğitim yatırımları %14,3, enerji yatırımları %12,2, madencilik yatırımları %10,4, tarım yatırımları %8,7 ve sağlık yatırımları %7,5'lik paya sahiptir. İmalat, turizm ve teknolojik araştırma gibi geri kalan sektörlerin toplam payı ise %16,2'dir. 2020 yılı itibarıyla eğitim harcamaları önemli bir stratejik öneme sahiptir. Salgının ve uzaktan eğitimin ülke çapında yaygınlaşmasının ortasında, eğitim harcamalarında teknolojiye doğru önemli bir kayma olmuştur. Türkiye, salgın sırasında ülke çapında uzaktan eğitimi hayata geçirerek Çin'in ardından bunu yapan ikinci ülke olmuştur (MEB, 2020). Uzaktan eğitimin uygulanmaya başladığı 20 Mart 2020 tarihinden bu yana EBA web sitesi 19 milyardan fazla ziyaret edilerek en popüler eğitim sitesi olmuştur (MEB, 2021). Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Birimi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin teknoloji destekli olarak sunulmasından sorumludur.

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışma eğitim teknolojilerinin öğretmen eğitimine etkisinin olup olmadığını tespit etmek amacı ile yapılmış nitel bir çalışmadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma kapsamında yer alacak katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış olup, araştırmaya 14 katılımcı katılmayı kabul

etmiştir. Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul edenlerin demografik özellikleri aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Erkek	Matematik	35	8 yıl	Lisans
K2	Kadın	Türkçe	42	15 yıl	Yüksek Lisans
K3	Erkek	Fen Bilgisi	28	4 yıl	Lisans
K4	Kadın	İngilizce	40	12 yıl	Yüksek Lisans
K5	Erkek	Sosyal Bilgiler	48	20 yıl	Yüksek Lisans
K6	Kadın	Fen Bilgisi	34	6 yıl	Lisans
K7	Erkek	Beden Eğitimi	37	10 yıl	Lisans
K8	Kadın	Türkçe	45	18 yıl	Yüksek Lisans
K9	Erkek	Matematik	31	5 yıl	Lisans
K10	Kadın	İngilizce	39	14 yıl	Lisans
K11	Erkek	Sosyal Bilgiler	33	7 yıl	Yüksek Lisans
K12	Kadın	Fen Bilgisi	36	9 yıl	Yüksek Lisans
K13	Erkek	Beden Eğitimi	43	16 yıl	Yüksek Lisans
K14	Kadın	Matematik	30	4 yıl	Lisans

Araştırmaya katılan 14 öğretmenin demografik özelliklerini içeren Tablo 1, çeşitli önemli bilgiler sunmaktadır. Cinsiyet dağılımı açısından, katılımcılar arasında erkek ve kadın öğretmenlerin eşit oranda yer aldığı gözlemlenmektedir. Branşlara göre dağılımda ise matematik, Türkçe, fen bilgisi, İngilizce, sosyal bilgiler ve beden eğitimi alanlarında eğitim veren öğretmenlerin yer aldığı görülmektedir, bu da araştırmaya farklı branşlardan katılım olduğunu göstermektedir. Ortalama yaşın 37 olması, katılımcıların geniş bir yaş aralığına sahip olduğunu işaret ederken, kıdem dağılımının genel olarak dengeli olduğu gözlenmektedir. Öğrenim durumu açısından ise, katılımcıların yüzde 42.86'si lisans düzeyinde eğitim almış, yüzde 57.14'ü ise yüksek lisans düzeyinde eğitim almıştır. Bu durum, araştırmaya katılan öğretmenlerin genel olarak yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olduğunu ve dolayısıyla akademik birikimlerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Veri Toplama Aracı ve Veri Değerlendirmesi

Araştırma amacına uygun olarak toplanmak istenen veriler katılımcılarla yapılan yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Katılımcılara açık uçlu sorular yöneltilerek yapılan mülakat yönteminde görüşmecilere gönüllü olarak katılıp katılmayacakları sorulmuş ve gönüllü olanlara araştırmanın amacı ve soru formunda yer alan sorular hakkında kısa açıklamalar yapılmıştır. Çalışmanın amacına uygun şekilde elde edilen verilerin analiz edilebilmesi adına benzer ifadeler belirlenmiştir. Katılımcıların kodlama yöntemi ile ayrı ayrı kodlanması ise çalışmanın değerlendirme kolaylığı sağlaması içindir. Elde edilen veriler sonucu araştırmanın nicel kısmı tamamlanmış ve yorumlamalar ile çalışma sona erdirilmiştir.

BULGULAR

Eğitim teknolojileri, öğretmenlerin profesyonel gelişimine nasıl katkı sağlıyor ve öğretim yöntemlerini nasıl zenginleştiriyor?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitim teknolojileri, öğretmenlerin profesyonel gelişimine nasıl katkı sağlıyor ve öğretim yöntemlerini nasıl zenginleştiriyor?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Eğitim teknolojileri, online eğitim platformları ve dijital araçlar sayesinde, sürekli profesyonel gelişim fırsatları sunarak öğretmenlerin bilgi birikimini güncel tutmamıza olanak sağlıyor.”

(K2) “Öğrencilere interaktif ders materyalleri oluşturabilmek, öğrenmeyi daha çekici hale getiriyor; bu da öğrencilerle etkileşimi artırarak öğretim sürecini zenginleştiriyor.”

(K3) “Eğitim teknolojileri, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun olarak öğretim yöntemlerini adapte etme imkanı sağlıyor ve bu da sınıftaki etkinliği artırıyor.”

(K4) “Online eğitim platformları aracılığıyla, öğrenci performansını anlık olarak takip edebilmek, bireysel geri bildirim sağlama ve öğrenciye özel destek sunma konusunda oldukça etkili bir araç sunuyor.”

(K5) “Eğitim teknolojileri, sınıftaki öğrenci çeşitliliğini yönetmede yardımcı oluyor; öğrencilere farklı içerik ve seviyelerde öğrenme materyalleri sağlayarak her öğrencinin ihtiyacına uygun bir öğrenme deneyimi sunulabiliyor.”

(K6) “Sanal laboratuvarlar ve simülasyonlar sayesinde fen bilgisi derslerini daha etkileşimli ve uygulamalı bir şekilde işleyebiliyoruz; öğrencilere somut deneyimler kazandırma şansı elde ediyoruz.”

(K7) “Eğitim teknolojileri, sınıftaki öğrenci katılımını artırıyor; interaktif tahta ve çeşitli uygulamalar aracılığıyla dersleri daha ilgi çekici hale getiriyoruz.”

(K8) “Çevrimiçi öğrenme platformları, öğrencilerle etkileşimi artırmak ve öğrencilere özelleştirilmiş geri bildirim sağlamak adına öğretmenlere değerli araçlar sunuyor.”

(K9) “Eğitim teknolojileri, sınıf içinde ve uzaktan eğitimde işbirliği ve iletişimi artırarak öğrenciler arasında grup çalışmalarını kolaylaştırıyor.”

(K10) “Teknoloji, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha bağımsız ve aktif hale getiriyor; kendi hızlarında öğrenme ve derinlemesine araştırma yapma imkanı sunuyor.”

(K11) “Öğrenci performans verilerini analiz etme yeteneği, öğrenciye özel öğretim stratejileri geliştirmeye yardımcı olarak öğrenci başarı düzeyini artırmama olanak tanıyor.”

(K12) “Eğitim teknolojileri, öğrencilere dijital okuryazarlık becerilerini öğretmeye ve bilgi çağında rekabet avantajı sağlamaya yardımcı oluyor.”

(K13) “Çevrimiçi sınav ve değerlendirme araçları, öğrenci performansını objektif bir şekilde değerlendirme ve geri bildirim sağlama konusunda kolaylık sağlıyor.”

(K14) “Teknoloji, sınıfta daha fazla etkileşim ve öğrenci katılımı sağlayarak öğrenme sürecini daha keyifli hale getiriyor; bu da motivasyonu artırıp öğrenci başarısını olumlu yönde etkiliyor.”

Öğretmenlerin ifadelerinden anlaşıldığı üzere, eğitim teknolojilerinin kullanımı öğretmenlerin profesyonel gelişimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Katılımcılar, çeşitli dijital araçlar ve online platformlar aracılığıyla sürekli eğitim fırsatlarına erişim sağlayarak pedagojik bilgilerini güncel tutma imkanı bulduklarını belirtmişlerdir. Bu durum, öğretmenlerin sınıf içinde ve uzaktan eğitimde daha etkili ve güncel öğretim stratejileri uygulamalarına olanak tanıyan eğitim teknolojilerinin profesyonel gelişime olumlu bir etki sağladığını göstermektedir.

Ayrıca, öğretmenler eğitim teknolojilerinin öğrencilere yönelik öğretim yöntemlerini zenginleştirdiğini ifade etmişlerdir. Özellikle interaktif ders materyalleri oluşturabilme yeteneği ve çeşitli online araçlar sayesinde öğrencilere daha etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunabilmenin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Eğitim teknolojileri, öğrenci çeşitliliği ve farklı öğrenme stillerine uygun olarak öğretim stratejilerini adapte etme konusunda öğretmenlere esneklik sağlamaktadır. Bu da sınıftaki etkileşimi artırarak öğrencilere daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunma fırsatı yaratmaktadır.

Öğretmenlerin vurguladığı bir diğer önemli nokta da, eğitim teknolojilerinin öğrenci performansını takip etme ve analiz etme konusundaki etkisi olmuştur. Katılımcılar, çevrimiçi değerlendirme araçları ve veri analitiği sayesinde öğrenci ilerlemesini anlık olarak izleme ve buna dayalı olarak özelleştirilmiş geri bildirimler sağlama yeteneğinin, öğrenci başarısını artırmada önemli bir role sahip olduğunu belirtmişlerdir.

Sonuç olarak, eğitim teknolojilerinin öğretmenlerin profesyonel gelişimine ve öğretim yöntemlerini zenginleştirmelerine katkı sağlayarak modern eğitim ortamlarının oluşturulmasında kilit bir rol oynadığı söylenebilir.

Dijital öğrenme araçları ve online eğitim platformları, öğretmenlerin sınıf içi ve uzaktan eğitim süreçlerini nasıl etkiliyor, öğretmenler bu değişime nasıl adapte oluyor?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Dijital öğrenme araçları ve online eğitim platformları, öğretmenlerin sınıf içi ve uzaktan eğitim süreçlerini nasıl etkiliyor, öğretmenler bu değişime nasıl adapte oluyor?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Dijital öğrenme araçları ve online eğitim platformları, sınıf içi eğitimimizi daha etkili hale getiriyor; öğrencilere interaktif materyaller sunarak ders içinde daha fazla etkileşim sağlanabiliyor.”

(K2) “Uzaktan eğitimde dijital araçlar sayesinde öğrencilere bireysel geri bildirimler verme ve öğrenmeyi daha kişiselleştirebilme imkanı buluyorum; bu da öğrenci takibini daha etkili hale getiriyor.”

(K3) “Online platformlar, öğrenci katılımını artırmak adına çeşitli interaktif öğrenme araçları sunarak dersleri daha çekici hale getiriyor; ancak bu yeni yöntemlere adaptasyon süreci zaman alabiliyor.”

(K4) “Dijital sınıf ortamları, öğrencilere daha fazla özgürlük tanıyarak kendi öğrenme hızlarını kontrol etmelerine olanak sağlıyor; ancak bu durum bazen öğrenci takibini zorlaştırabiliyor.”

(K5) “Uzaktan eğitimde kullanılan çeşitli platformlar, öğrenciler arası işbirliği ve proje tabanlı öğrenmeyi destekleyerek sınıf dinamiklerini değiştiriyor; öğretmen olarak bu yeni dinamiklere adapte olmak gerekiyor.”

(K6) “Dijital öğrenme araçları, öğrencilerin evlerinden erişim sağlamalarına olanak tanıyarak öğrenme sürecini uzaktan daha etkili bir şekilde yönetme şansı veriyor.”

(K7) “Sınıf içi eğitimde kullanılan interaktif tahtalar, öğrencilerin dikkatini çekme konusunda oldukça etkili; ancak öğretmen olarak teknolojik hata ve sorunlara hızlı çözüm üretebilme becerisi gerekiyor.”

(K8) “Uzaktan eğitimde öğrencilere canlı dersler ve kayıtlı içerikler sunarak öğrenmeyi destekleme şansımız var; ancak bu, sınıf içi etkileşimi tam anlamıyla yerine koymuyor.”

(K9) “Dijital öğrenme araçları, öğrencilere farklı öğrenme materyalleri sunma konusunda esneklik sağlıyor; bu da öğrenci çeşitliliğine daha iyi hitap etme şansı tanıyor.”

(K10) “Sınıf içi eğitimde dijital oyunlar ve simülasyonlar kullanarak öğrencilere somut deneyimler yaşatma fırsatı buluyoruz; ancak bu tür araçların etkili bir şekilde entegre edilmesi için sürekli bir öğrenme süreci içindeyiz.”

(K11) “Uzaktan eğitim, öğrencilere daha fazla özgürlük tanıdığı için öğrenci motivasyonunu artırıyor; ancak öğrenci takibini sürdürmek ve öğrencileri yönlendirmek daha fazla çaba gerektiriyor.”

(K12) “Dijital öğrenme araçları, öğrencilere sınıf dışında da öğrenme imkanı sunuyor; bu durum öğrencilerin bağımsız öğrenme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.”

(K13) “Online sınavlar ve değerlendirmeler, öğrenci performansını daha objektif bir şekilde değerlendirmeye olanak tanıyor; ancak bu süreçte güvenlik ve şeffaflık ön planda olmalı.”

(K14) “Dijital öğrenme araçları sayesinde öğrencilere daha etkileşimli ve görsel olarak zengin materyaller sunabiliyorum; bu da öğrenci ilgisini ve katılımını artırıyor, ancak teknolojik güncellemelere ayak uydurmak önemli.”

Öğretmenlerin ifadeleri, dijital öğrenme araçlarının ve online eğitim platformlarının öğretmenlerin sınıf içi ve uzaktan eğitim süreçlerini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Öğretmenler, bu teknolojilerin sınıf içi etkileşimi artırma, öğrencilere daha etkileşimli ve özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma konusunda önemli bir rol oynadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, uzaktan eğitimde dijital araçlar sayesinde öğrencilere bireysel geri bildirimler verme ve öğrenme süreçlerini daha kişiselleştirme imkanı bulma gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Bu değerlendirmeler, öğretmenlerin teknolojik araçları sınıf içinde etkili bir şekilde kullanmaya çalışırken karşılaştıkları bazı zorlukları da ortaya koymaktadır. Adaptasyon sürecinin zaman alıcı olabileceği ve öğrenci takibini sürdürmenin, özellikle uzaktan eğitimde, ek bir çaba gerektirdiği

belirtmiştir. Öğretmenler, teknolojik hatalarla başa çıkma ve öğrencilere teknik destek sağlama konularında daha becerikli olma ihtiyacını da dile getirmişlerdir.

Ayrıca, öğretmenlerin dijital öğrenme araçlarından elde ettikleri avantajlara odaklandıkları görülmektedir. Bu araçlar, öğrencilere farklı öğrenme materyalleri sunma esnekliği, sınıf içi etkileşimi artırma, ve öğrencilere daha etkileşimli ve görsel olarak zengin materyaller sunma gibi avantajlar sağlamaktadır. Ancak, öğretmenlerin sürekli bir öğrenme süreci içinde olmaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, öğretmenlerin dijital öğrenme araçları ve online eğitim platformlarına yönelik deneyimleri, bu teknolojilerin eğitim ortamlarını zenginleştirme potansiyeli ve öğretmenlerin bu değişime adaptasyon süreçleri üzerine önemli bir ışık tutmaktadır.

Eğitim teknolojilerinin kullanımı, öğretmenlerin öğrenci çeşitliliği, öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde nasıl hitap etmelerine yardımcı oluyor, bu konuda öğretmenlerin deneyimleri nelerdir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitim teknolojilerinin kullanımı, öğretmenlerin öğrenci çeşitliliği, öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde nasıl hitap etmelerine yardımcı oluyor, bu konuda öğretmenlerin deneyimleri nelerdir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Eğitim teknolojileri, öğrenci çeşitliliği konusunda bize esneklik sağlıyor; farklı öğrenci profillerine uygun materyaller oluşturarak herkesin ihtiyacını karşılayabiliyoruz.”

(K2) “Online platformlar sayesinde öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun içerikler sunma imkanımız var; bu da öğrencilere daha özelleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmamıza yardımcı oluyor.”

(K3) “Eğitim teknolojileri, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmemizi sağlıyor; öğrenme materyallerini kolayca adapte edebiliyoruz.”

(K4) “Sanal sınıflar ve interaktif materyaller, öğrencilerin dikkatini çekme konusunda bize daha fazla olanak tanıyor; bu da öğrencilerin derse katılımını artırıyor.”

(K5) “Çevrimiçi eğitim araçları, öğrencilere farklı öğrenme zorluklarına yönelik destek sağlama ve özelleştirilmiş öğrenme planları oluşturma konusunda bize rehberlik ediyor.”

(K6) “Teknoloji, öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor; bu da günümüzün bilgi çağında önemli bir avantaj sağlıyor.”

(K7) “Eğitim teknolojileri, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerine olanak tanıyor; her öğrencinin bireysel öğrenme temposuna uyum sağlayabiliyoruz.”

(K8) “Online değerlendirme araçları, öğrenci performansını anında analiz etme şansı veriyor; bu da bireysel öğrenci ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt verebilmemize katkı sağlıyor.”

(K9) “Eğitim teknolojileri, öğrenciler arasındaki dil ve kültür farklarına duyarlılık göstermemizi sağlıyor; çeşitli dil destekleri ve çoklu dil seçenekleri sunabiliyoruz.”

(K10) “Dijital portföyler, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini takip etmelerine ve gelişimlerini görsel olarak görmelerine yardımcı oluyor.”

(K11) “Uygulamalı öğrenme ve simülasyonlar, öğrencilere somut deneyimler yaşatma konusunda bize avantaj sağlıyor; öğrenciler teorik bilgileri pratikte uygulama şansı buluyor.”

(K12) “Eğitim teknolojileri, öğrencilerin öğrenme hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşma süreçlerini yönetmelerine destek oluyor.”

(K13) “Online forumlar ve işbirliği araçları, öğrenciler arasında etkileşimi artırıyor; bu da sınıf içinde daha katılımcı bir ortam oluşturmamıza yardımcı oluyor.”

(K14) “Eğitim teknolojileri, öğrencilere farklı öğrenme materyallerine erişim sağlayarak öğrenme deneyimlerini daha çeşitli hale getirme imkanı sunuyor; bu da öğrenci ilgisini artırıyor.”

Öğretmenlerin ifadeleri, eğitim teknolojilerinin kullanımının öğrenci çeşitliliği, öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde hitap etmelerine nasıl katkı sağladığına dair önemli bir perspektif sunmaktadır. Bu değerlendirmeler, eğitim teknolojilerinin öğretmenlere çeşitli araçlar ve kaynaklar sunarak öğrencilere özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma fırsatı verdiğini göstermektedir.

Öğretmenlerin vurguladığı avantajlar arasında, teknolojinin esnekliği, çeşitliliği destekleme kabiliyeti ve öğrenci performansını daha hızlı analiz etme yeteneği ön plana çıkmaktadır. Bu noktalar, öğretmenlere öğrenci çeşitliliği ve öğrenme stilleri konusunda daha duyarlı bir yaklaşım benimseme konusunda yardımcı olabilir.

Ancak, öğretmenlerin deneyimlerinde dile getirdikleri zorluklar da dikkat çekicidir. Adaptasyon sürecinde zaman alıcı olabilen teknoloji kullanımının, öğrenci takibini sürdürme ve teknik sorunları çözme konularında öğretmenlere ek çaba gerektirebileceği ifade edilmektedir.

Bu değerlendirmeler, eğitim teknolojilerinin kullanımının, öğretmenlerin sınıf içi dinamikleri yönetmelerine ve öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yanıt vermelerine olanak tanıdığını göstermektedir. Ancak, bu avantajların tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için öğretmenlerin sürekli olarak teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve bu araçları etkili bir şekilde entegre etmeleri önemlidir.

SONUÇ

Araştırmaya katılan öğretmenlerin ifadeleri, eğitim teknolojilerinin öğretmenlerin profesyonel gelişimine ve öğretim yöntemlerini zenginleştirmesine sağladığı önemli katkıları vurgulamaktadır. Bu ifadeler, öğretmenlerin dijital araçlar ve online eğitim platformları sayesinde sürekli eğitim fırsatlarına ulaşabildiklerini, bu da pedagojik bilgilerini güncel tutma imkanı sunduğunu göstermektedir. Bu durum, eğitim teknolojilerinin öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırma sürecine olumlu bir etki sağladığını göstermektedir. Öğretmenlerin vurguladığı bir diğer önemli nokta, eğitim teknolojilerinin öğrencilere yönelik öğretim yöntemlerini zenginleştirmesidir. Interaktif ders materyalleri oluşturabilme yeteneği ve çeşitli online araçlar, öğrencilere daha etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunma imkanı tanımaktadır. Ayrıca, teknolojinin öğrenci çeşitliliğini ve farklı öğrenme stillerini dikkate alarak öğretim stratejilerini adapte etme esnekliği, öğrencilere kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sağlama yönünde önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Öğretmenlerin belirttiği bir başka nokta ise eğitim teknolojilerinin öğrenci performansını takip etme ve analiz etme konusundaki etkisi olmuştur. Bu, çevrimiçi değerlendirme araçları ve veri analitiği sayesinde öğretmenlerin öğrenci ilerlemesini anlık olarak izleme ve buna dayalı olarak özelleştirilmiş geri bildirimler sağlama yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, öğretmenlerin deneyimleri, eğitim teknolojilerinin sadece öğrencilere değil, aynı zamanda öğretmenlere de önemli avantajlar sağladığını göstermektedir. Bu teknolojiler, eğitim süreçlerini daha etkili ve çeşitli hale getirerek modern öğretim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Öğretmenlerin paylaştığı deneyimler, dijital öğrenme araçlarının ve online eğitim platformlarının eğitim süreçlerine önemli katkılar sağladığını ve öğretmenlerin bu teknolojilere adapte olma süreçlerinde çeşitli zorluklarla karşılaştığını ortaya koymaktadır. Bu değerlendirmeler, öğretmenlerin bu teknolojileri kullanarak sınıf içi etkileşimi artırma, öğrencilere özelleştirilmiş geri bildirimler sağlama ve öğrenme deneyimlerini daha etkili hale getirme çabalarını yansıtmaktadır. Öğretmenlerin vurguladığı zorluklar arasında teknolojiye uyum sürecinin zaman alıcı olması, öğrenci takibini sürdürmenin zorluğu ve teknik sorunlara hızlı çözüm bulma gerekliliği yer almaktadır. Bu noktalardan anlaşıldığı üzere, teknoloji kullanımıyla ilgili becerilerin ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, öğretmenlerin bu yeni eğitim ortamlarına daha etkin bir şekilde adapte olmalarına yardımcı olabilir. Öte yandan, öğretmenlerin dijital öğrenme araçlarından elde ettikleri avantajlar arasında öğrencilere farklı öğrenme materyalleri sunma esnekliği, sınıf içi etkileşimi artırma ve görsel olarak zengin materyallerle öğrenme deneyimini zenginleştirme öne çıkmaktadır. Bu avantajlar, öğretmenlerin öğrencilere çeşitli öğrenme olanakları sunma ve daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturma çabalarını desteklemektedir. Sonuç olarak, öğretmenlerin bu deneyimleri, dijital öğrenme araçlarının ve online eğitim platformlarının eğitimdeki rolünü ve öğretmenlerin bu teknolojilere uyum sağlama süreçlerini anlamak açısından önemli bir kaynak sunmaktadır. Bu deneyimler, eğitim teknolojilerinin daha etkili bir şekilde kullanılabilmesi için eğitimcilerin sürekli profesyonel gelişim ve destek mekanizmalarına erişim ihtiyacını vurgulamaktadır.

Öğretmenlerin deneyimlerinden anlaşıldığı üzere, eğitim teknolojilerinin kullanımı, öğrenci çeşitliliği, öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde hitap etme konusunda önemli avantajlar sunmaktadır. Eğitim teknolojileri, öğretmenlere öğrencilere özel öğrenme materyalleri oluşturma, öğrenci performansını anında değerlendirme ve çeşitli öğrenme stillerini destekleme konularında esneklik sağlamaktadır. Ancak, öğretmenlerin deneyimlerinden ortaya çıkan zorluklar da göz ardı edilememelidir. Teknolojinin etkili bir şekilde kullanımı için gerekli olan adaptasyon süreci zaman alabilir ve öğrenci takibini sürdürme, teknik sorunları çözmeye gibi konularda ek çaba gerektirebilir. Bu noktada, teknoloji kullanımının beraberinde getirdiği bu zorluklara yönelik öğretmenlere destek mekanizmaları ve eğitimlerin sağlanması önemli bir rol oynamaktadır. Genel olarak, eğitim teknolojilerinin kullanımı, öğrencilere daha kişiselleştirilmiş, etkileşimli ve çeşitlendirilmiş öğrenme deneyimleri sunma potansiyeline sahiptir. Bu, öğrenci başarı düzeylerini artırabilir ve sınıftaki öğrenci çeşitliliğine daha iyi bir şekilde yanıt verme olanağı sağlayabilir. Ancak, bu avantajların tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için öğretmenlerin sürekli profesyonel gelişim süreçlerine dahil edilmeleri ve teknoloji entegrasyonu konusundaki becerilerini güçlendirmeleri kritik öneme sahiptir.

Öneriler

Öğretmenlere, eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için özel olarak tasarlanmış ve sürekli güncellenen eğitim programları sunulmalıdır. Bu programlar, öğretmenlere teknolojik araçları etkili bir şekilde entegre etme, çeşitli online platformları kullanma ve öğrenci çeşitliliğini dikkate alarak öğretim stratejilerini geliştirme konularında destek sağlamalıdır.

Okullar, öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik özel profesyonel gelişim planları oluşturmalıdır. Bu planlar, öğretmenlerin öğrenci çeşitliliği, öğrenme stilleri ve teknoloji becerileri gibi alanlarda güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek buna yönelik destek sağlamalıdır.

Okullar, öğretmenler arasında işbirliği ve deneyim paylaşımını teşvik eden platformlar oluşturmalıdır. Bu platformlar, öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmelerini ve en iyi uygulamaları paylaşmalarını sağlayarak kolektif bir öğrenme ortamı oluşturabilir.

Okullar, öğretmenlere teknoloji kullanımı sırasında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri için güçlü destek mekanizmaları sağlamalıdır. Teknik destek ekipleri, öğretmenlere hızlı çözümler sunarak teknik sorunların minimum düzeyde etkilemesini sağlamalıdır.

Eğitim teknolojilerinin öğrenci çeşitliliğini ve farklı öğrenme stillerini destekleme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için öğretmenlere, öğrenci merkezli ve etkileşimli teknoloji kullanımını teşvik eden stratejiler geliştirmeleri konusunda rehberlik edilmelidir.

Bu öneriler, öğretmenlerin eğitim teknolojilerini daha etkili bir şekilde kullanabilmeleri ve öğrencilerin çeşitliliğine daha iyi yanıt verebilmeleri için önemli bir temel oluşturabilir.

KAYNAKLAR

AECT. (2008) Definition and Terminology Committee of the Association for Educational Communications and Technology, Educational Technology: A Definition with Commentary, Ed. Al Januszewski, Micheal Molenda, Routledge.

Cohen, D. K. (1987) Educational Technology, Policy, and Practice, Educational Evaluation and Policy Analysis, 9(2), 153-170.

Cuban, L. (1986) Explaining Teacher Use of Machines in Classrooms, Teachers and Machines: The Classroom Use of Technology Since 1920, Teachers College Press.

Holon IQ. (2021) 10 Charts to Explain the Global Education Technology Market, Holon IQ, (Çevrimiçi), <https://www.holoniq.com/edtech/10-charts-that-explainthe-global-education-technology-market/>, 19 Mart 2021

Koç, A. (2013) Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yatay Kesit Analizi ile AB Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi (165), 241-258.

Kumar, K. L. (1996) Elements of Educational Technology, Educational Technology, 1 b., New Age International

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage

Lowcyk, J. (2014) *Bridging Learning Theories and Technology-Enhanced Environments: A Critical Appraisal of Its History*, *Handbook of Research on Educational Communications and Technology*, 4 b., Ed. J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, M. J. Bishop, Springer

MEB. (2020) *Türkiye Uzaktan Eğitim İstatistikleriyle Dijital Dünyanın Listelerini Zorladı*, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, (Çevrimiçi), <https://www.meb.gov.tr/turkiyeuzaktan-egitim-istatistikleriyle-dijital-dunyaninlistelerini-zorladi/haber/21158/tr>, 20 Kasım 2023

MEB. (2021) *2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu*. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.

Sismondo, S. (2010) *A view of technology, An Introduction to Science and Technology Studies*, 2 b., Wiley-Blackwell.